

**MUSTAQILLIK YILLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA
AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR
РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
REFORMS IMPLEMENTED IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
IN THE YEARS OF INDEPENDENCE**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Nomonjonov Fazliddin Bunyodbek o'g'li

Odilov Odiljon Kozimjon o'g'li

Andijon davlat Pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya (kechki) ta'lim
yo'nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ma'muriy islohotlarga oid adabiyotlar to'plami tobora o'sib borayotganiga qaramasdan, tadqiqotlar yo alohida mamlakatlarga qaratilgan yoki barcha mamlakatlardagi umumiy tendentsiyalarni ta'kidlaydi; shuning uchun ma'muriy o'zgarishlarni qiyosiy nuqtai nazardan baholash va tushuntirish uchun juda kam tizimli tushuncha beradi. Ushbu maqolada biz, mustaqillik yillaridagi amalga oshirilgan islohotlar ularning tahlili va ilmiy adabiyotlarning ma'lumotlari keltirdik.

Kalit so'zlar: bozor munosabatlari, davlat xizmati, zamonaviy texnologiyalar, kadrlar zaxirasi.

Аннотация: Несмотря на растущее количество литературы по административным реформам, исследования либо фокусируются на отдельных странах, либо выявляют общие тенденции между странами; поэтому он дает мало систематического понимания сравнительной оценки и объяснения административных изменений. В данной статье мы представили реформы, проведенные в годы независимости, их анализ и информацию из научной литературы.

Ключевые слова: рыночные отношения, государственная служба, современные технологии, человеческие ресурсы.

Abstract: Despite the growing body of literature on administrative reforms, studies either focus on individual countries or highlight general trends across countries; therefore, it provides little systematic insight into the comparative evaluation and explanation of administrative change. In this article, we presented the

reforms carried out in the years of independence, their analysis and information from scientific literature.

Key words: market relations, public service, modern technologies, human resources.

Kirish. Mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish jarayonida ikkita asosiy vazifa uddalanganini qayd etishadi. Avvalo, iqtisodiyotda ma'muriy-buyruqbozlik va taqsimot tizimidan bozor munosabatlariga o'tilgan bo'lsa, ikkinchidan, davlat organlarining yangi sharoitlarda samarali faoliyat yuritishiga erishildi. Ma'muriy islohotlar davlat boshqaruvi tizimi organlari tuzilmasini unifikatsiyalashtirdi. Davlat xizmati ushbu tizimning asosiy unsuriga aylandi. Tahlillar shuni ko'rsatayaptiki, davlat xizmati faoliyatini tartibga soladigan hujjatlar bugungi kunning talab va vazifalariga javob bermayapti, sohadagi barcha masalani qamrab olmasdan, yagona huquqiy standartlar hamda ma'muriy- boshqaruv amaliyotini o'rnatishga xalaqit qilmoqda. Xususan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi, yagona kadrlar siyosatining yo'qligi, davlat xizmatchilarining ijtimoiy va huquqiy himoya si ular tomonidan bajarilayotgan vazifalarga mos emasligi davlat xizmatchilarining ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayapti.⁶³

Davlat boshqaruvida islohotlar.

Bularning barchasi, o'z nav batida, tashkilotlar, fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi munosabatlarning byurokratlashuviga, davlat tuzilmalari faoliyati yopiqligiga shart-sharoit – yaratmoqda. Bundan tashqari, huquqiy asoslar “Elektron hukumat” tizimining jadal ravnaqidan, davlat xizmatlari va ma'muriy tartib-taomillarining taraqqiyotidan ortda qolmoqda. Amaldagi qonun hujjatlarida davlat hokimiyati organlari – xodimlarini belgilashda bir qator tushunchalar qo'llaniladi. Biroq ko'lamiga ko'ra, biri- biridan tubdan farq qiladi. Hukumatning 1997 yil 3 iyuldagi qarorida ko'rsatilgan Davlat xizmatchilarining lavozimlari ro'yxatiga vazirlik va idoralar, hokimliklar, o'zini o'zi boshqarish organlari hamda prokuratura idoralari xodimlarining qator lavozimlari kiritilgan. Vaholonki, Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 martdagi qarori bilan tasdiqlangan Davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalarida davlat xizmatchisi deganda, faqatgina hokimliklar, vazirlik va idoralar xodimlari tushuniladi. Qonunchilikda ayni

⁶³ <https://mavzular.uz/referatlar/mustaqillik-yillarida-davlat-boshqaruvi-tizimida-amalga-oshirilgan-islohotlar/>

paytda “ma’muriy-boshqaruv xodimlari” degan tushuncha ham qo‘llanilmoqda. U yuqorida qayd etilgan ro‘yxatga kiritilmagan qator tashkilotlarni ham o‘z ichiga oladi. Nomenklaturada xo‘jalik boshqaruvi organlari lavozimlari borligi uning asosiy farqi hisoblanadi. Shu bilan birga, qonunchiligimizda saylanadigan mansabdor shaxslar faoliyati tartibga solingan. Masalan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a‘zolari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlarining maqomi hamda vakolatlari belgilab qo‘yilgan.⁶⁴

Bir qator hujjatlar, jumladan, “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘risida”gi, “Prokuratura to‘g‘risida”gi, “Sudlar to‘g‘risida”gi, “Davlat soliq xizmati to‘g‘risida”gi, “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi qonunlar ayrim davlat organlarining maqomini belgilab beradi. Ko‘plab idoralar o‘z maqomi, maqsad va vazifalari belgilangan tegishli nizomlar asosida ish olib bormoqda. Ko‘rinib turibdiki, davr davlat xizmatlari sifatini oshirish, davlat xizmatchilari faoliyatining ochiqdigi va qonuniyligini ta‘minlash bo‘yicha vazifalarni hal qilishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu vazifalar davlat xizmatchisi huquq va vakolatlarini aniq belgilab berishni taqozo etayapti. Shu bois Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasida davlat xizmati institutini isloh etish, davlat xizmatchilarining moddiy va ijtimoiy ta‘minoti, ularning kasbiy tayyorgarligini tubdan takomillashtirish, bu sohaga yangicha fikrlaydigan, mas’uliyatli, tashabbuskor, vatanparvar kadrlarni jalb etish bo‘yicha samarali tizim yaratish zarurligini ta’kidlagan edi.

Davlatimiz rahbari yaqin kunlarda “Davlat xizmati to‘g‘risida”gi qonunni ishlab chiqish vazifasini qo‘ydi. Bu vazifa 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida amalga oshirishga oid Davlat dasturida alohida bandda ko‘rsatib o‘tilgan. Hozirgi kunda yuqori turuvchi lavozimlarga tayinlash va ko‘rsatish, kadrlar zaxirasini shakllantirish, xizmatchilarni attestatsiyadan o‘tkazish tizimi borasida yagona yondashuv yo‘q, mazkur jarayon jamoatchilik bexabar bo‘lgan ichki hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ayni paytda ba’zi idoralarda, misol uchun, Davlat soliq qo‘mitasida ishga qabul qilish tartibi aniq bo‘lib, ularda bu taomil tanlov asosida amalga oshirilishi belgilangan. Bunday yondashuv xolisona qaror qabul qilish, malakali xodimni tanlab olish, kadrlar zaxirasi

⁶⁴ <https://mavzular.uz/referatlar/mustaqillik-yillarida-davlat-boshqaruvi-tizimida-amalga-oshirilgan-islohotlar/>

uchun ma'lumotlar bazasini yaratish imkonini beribgina qolmasdan, fuqarolarning ishga joylashishda teng huquqliligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Fikrimizcha, bunday yondashuv davlat xizmatiga qabul qilish bo'yicha yagona standartning asosiy unsurlaridan biri bo'lishi va qonuniy asosga ega bo'lmog'i lozim. Bugun vazirlik va idoralarga taqsimlashda nomzodlarni tayinlash va vakolatli organlar bilan kelishish jarayonini yanada batafsil tartibga solish, uning ochiqligini ta'minlash zarurati tug'ilmoqda. Shuni qayd etish kerakki, xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish ularni baholashning asosiy vositasi hisoblanadi. Bu taomil kasbiy va boshqaruv ko'nikmalarini takomillashtirishdagi muammolarni hamda mansab pillapoyasidan yuqori lavozimlarga ko'tarilishi uchun salohiyatini aniqlash imkonini beradi. Amaliyot malakani baholash tizimiga aniq ko'rsatkichlarni joriy qilish zaruratini ko'rsatayapti. Bular davlat xizmatlarini ko'rsatish hamda amaliy natijalarga erishish bilan uzviy bog'liq bo'lishi lozim. Bunda aholi so'rovlari asosida natijalarni baholash kerak.⁶⁵

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, so'nggi yillarda "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy etish" borasidagi davlat siyosati, huquqiy-normativ hujjatlarning qabul qilinishi, mazkur yo'nalishdagi ishlarning samaradorligiga to'siq bo'layotgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan olib borilayotgan chora tadbirlar keng ko'lamli bo'lib, birinchi navbatda respublikada olib borilayotgan islohotlarning natijasini jahon miqyosida e'tirof etishga qaratilgan bo'lsa, eng asosiysi bu harakatlar xalqning farovonligi va turmush tarzining yaxshilanishi va haq-huquqlarining himoya qilinishi tizimining yanada yuqori saviyaga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Faydalanilgan adabiyotlar:

1. Normatova D. E. SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT, THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 41. – C. 553-562.
2. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNINI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.

⁶⁵ Neshkova MI, Kostadinova T. Yangi demokratik davlatlarda ma'muriy islohotlarning samaradorligi //Davlat boshqaruvi sharhi. – 2012. – T. 72. – Yo'q. 3. – 324-333-betlar.

4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
9. <https://mavzular.uz/referatlar/mustaqillik-yillarida-davlat-boshqaruvi-tizimida-amalga-oshirilgan-islohotlar/>
10. Neshkova MI, Kostadinova T. Yangi demokratik davlatlarda ma'muriy islohotlarning samaradorligi //Davlat boshqaruvi sharhi. – 2012. – T. 72. – Yo‘q. 3. – 324-333-betlar.
11. Neshkova, Milena I. va Tatyana Kostadinova. “Yangi demokratik davlatlarda ma'muriy islohotlarning samaradorligi”. *Davlat boshqaruvi sharhi* 72.3 (2012): 324-333.